

Article:

ايم أسلم و أعماله العلمية و الأدبية

Authors &

¹*Muhammad Hamid Ikram*

Affiliations:

PhD Scholar, Arabic Department, Government College
University Faisalabad.

²*Dr. Iftikhar Ahmad Khan*

HOD of Arabic, Government College University
Faisalabad.

Email Add:

¹hamidmirza13@gmail.com

ORCID ID:

¹<https://orcid.org/0009-0002-4625-9168>

Published:

19-08-2023

Article DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10354108>

Citation:

Muhammad Hamid Ikram, and Dr. Iftikhar Ahmad Khan. 2023. "ايم أسلم و أعماله العلمية و الأدبية: M. ASLAM AND HIS SCIENTIFIC AND LITERARY WORKS". AL MISBAH RESEARCH JOURNAL 3 (04):2-13.
<https://reinci.com/ojs3308/index.php/almisbah/article/view/161>.

Copyright's info:

Copyright (c) 2023 AL MISBAH RESEARCH JOURNAL

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Published By:

Research Institute of Culture and Ideology,
Islamabad.

Indexation's

EuroPub

ايم أسلم و أعماله العلمية و الأدبية

M. ASLAM AND HIS SCIENTIFIC AND LITERARY WORKS

*Muhammad Hamid Ikram

**Dr. Iftikhar Ahmad Khan

ABSTRACT

This world is only a temporary home. Everyone who enters this world will eventually leave it. However, very few people who have the name to live forever become immortal and shine like stars in the sky. One such person is M Aslam. This article will discuss M Aslam's life and literary works. M Aslam, pen name of Mohammad Aslam, was born in 1885 in Lahore. He received his early education in Lahore. Initially, M Aslam wrote poetry. However, following the advice of his mentor, Allama Iqbal, he changed his style of writing to prose. M Aslam is well-known as a novelist, having written over two hundred novels: historical novels, social novels, romantic novels, thirteen fictional collections, a poetry book, four books on the subject of comic literature, thirty-four short stories for children, many political and religious essays, and sketches. In total, M Aslam has written over a hundred thousand pages of works. M Aslam passed away in 1983.

KEYWORDS: M Aslam, Novelist, Fictional collection, Comic literature, Children's literature.

في كل مجال من الحياة هناك بعض الأعلام الذين بفضلهم يتم الاحترام لهذا المجال وينمو ويربو ويزدهر ويهتز ويكفح أمام الناس آفاقاً جديدة وبالمثل هناك العديد من الشخصيات في عالم الأدب. ومن أجلهم يقوم الربيع في بستان الأدب وتفتح الأزهار الجميلة الملونة المعطرة التي تطيب عيون الناظرين وتريح قلوبهم. ومن أهم الشخصيات والأعلام ايم أسلم فقد عمل على كل جوانب من الأدب سواء كان يتعلق بالشعر أو أدب الأطفال أو العالم الرومانسي أو القضايا الاجتماعية أو بالأدب الهزلي وترك أعمالاً علمية وأدبية ستبقى أبداً.

اسمه وولادته:

لقد ولد في الثاني من شهر شوال ١٣٠٠ هـ الموافق أغسطس ١٨٨٥ حسب التقويم المسيحي -^١ وقال ايم أسلم

في هذا السياق :

"ولدت يوم الخميس في السادس من أغسطس ١٨٨٥ م وأطلق عليّ والداي اسم محمد أسلم ولكنني اشتهرت في عالم

الأدب باسم " ايم أسلم " -^٢

ويقول عن تغيير الاسم من محمد أسلم إلى ايم أسلم :

* PhD Scholar, Arabic Department, Government College University Faisalabad.

** HOD of Arabic, Government College University Faisalabad.

اسم أسلم و أعماله العلمية و الأدبية

وإنني اعتدت كتابة اسمي باسم محمد أسلم في البداية و كانت هذه الفترة الأولى من ذوقي الأدبي. وفي أحد الأيام ، خطر لي فجأة أن مثل هذا الشخص الفقير والخاطيء لا يحق له أن يكتب "محمد" باسمه وهو اسم شخص عظيم مقدس ، فمن نفس اليوم بدأت كتابة اسمي اسم أسلم -^٣

عائلته:

فتح اسم أسلم عينيه على عائلة من أصل كشمير تعيش في لاهور. كانت هذه الأسرة "مجهزة بفضائل الحضارة الغربية بالقدر اللازم ولكن مراعاة الشعائر الإسلامية كانت السمة المميزة لها ، وقد تم التقييد بالصوم والصلاة بشكل صارم جزءاً من هذه الأسرة والشخصية البارزة من هذه العائلة كان "ميان نظام الدين" والد اسم أسلم و كتب اسم أسلم في إحدى مقالاته مشيراً إلى أسلافه:

"لقد ولدت في عائلة مرموقة في كشمير وجاء جدي كريم بنخش إلى البنجاب من كشمير واستقر في لاهور وبدأ العمل كمقاوم هنا وفي فترة قصيرة أعطاه الله الارتفاع إلى الدرجة أنه بدأ يُحسب بين الرؤساء من المدينة وكان اسم والدي نظام الدين " -^٤

كانت له أخت تزوجت بأمر الدين وابنه "صلاح الدين" كان متزوجاً بينت العلامة إقبال "منيرة" وبهذه الطريقة تغيرت علاقة اسم أسلم بالدكتور إقبال من تلمذة إلى قرابة -^٥

نشأته :

نشأ اسم أسلم في كنف أسرته وتلقى دروسه الابتدائية من مدرسة "لنگه منڈی" وكتب في طفولته : "لا أتذكر كيف مرت عهد طفولتي ولكن نعم ، أتذكر أنني عندما دخلت في مدرسة لنگه منڈی التي كانت على بُعد حوالي نصف غلوة من منزلنا ، اعتاد الخادم أن يحمل حقيبتي وأذكر أيضاً أن زملائي كانوا يضربون بمعلم كل يوم ولكنني كنت دائماً محروماً من هذا اللطف وربما كان لدينا مكانة عائلية -^٦

بعد المرحلة الابتدائية ، دخل في المدرسة الإسلامية الثانوية ومن هنا اجتاز امتحان الثانوية العامة عام ١٩٠٨ بالدرجة الثانية وكان ناجحاً في اللغة الإنجليزية والأردية من الامتحانات المدرسية بالدرجة الأولى -

وبعد حصوله على شهادة الثانوية العامة ، التحق بالكلية الحكومية بلاهور وكان مغرمًا جداً بالأدب واشتهر بالسرعة بسبب أنشطته الأدبية وفي ذلك الوقت كان الشاعر العلامة إقبال مدرساً للغة الإنجليزية والفلسفة في الكلية الحكومية وفي عام ١٩١٠ أقيمت في الكلية مسابقة الشعر الطبيعي وكان القاضي العلامة إقبال وفي هذه المسابقة قرأ قصيدة " آسيا الأوسط" وحصل الجائزة الأولى وبفضل هذه القصيدة أصبح اسم أسلم قريباً بالعلامة إقبال -

وفي عام ١٩١٠ ، أنشأت حكومة بنجاب كلية زراعية في لائل بور (فيصل آباد حالياً) والطلاب الذين تم انتخابهم في السنة الأولى كان اسم أسلم منهم واختير من منطقة لاهور ولذلك اصطحبه والده من الكلية الحكومية وأدخله في الكلية الثقافية الزراعية ويقول اسم أسلم:

"وهكذا ، تركت الكلية الحكومية وذهبت إلى لائل بور وكنت أول طالب في كلية البنجاب الزراعية الثقافية"^٧ ويقول في قيامه بهذه الكلية :

" وكنت مضطراً إلى ذهابها من أمر الحكومة من بنجاب وكان نصاب الكلية لثلاثة أعوام ولكن عندما كنت في العام الثاني انتخبت مديراً لدائرة الأهمار فتركت الكلية وذهبت إليها" -^٨

ولذلك لم ينل أى شهادة من الكلية الحكومية ولم يحصل تعليمه من كلية الزراعة الثقافية وفي مقابلة ، عبر هذه الفترة بسوء الأيام ويكتب :

"لقد بدأ حظي السيئ أثناء دراسي الكلية وفي نفس الأيام ، تم افتتاح الكلية الزراعية الثقافية في لائل بور واختير أبناء كبار ملاك الأراضي وفي السنة الأولى أخذ ثلاثة عشر فتي فقط لهذا الغرض وأرسل اسمي نيابة عن لاهور وبعد ذلك توقف تعليمي العادي وأثناء تعليمي وتدريري في الكلية الزراعية الثقافية ، كان علي أن أسحب المحراث وأقطع المحاصيل بالمنجل وتعلقت في العمل غير الأدبي إلى سنتين"^٩

الوظيفة:

كما أنني ذكرت آنفا، ترك ايم أسلم كلية الثقافة الزراعية بدون حصول العلم في عام ١٩١٢ ، وتم تعيينه مديرا في مصلحة توريد الماء في بنجاب ولكن لسوء الحظ لم يعمل على هذه الوظيفة لفترة طويلة لأنه لم يجد البيئة مناسبة لطبيعته وحلل بدر السلام الفروغي في هذه الوظيفة على النحو التالي :

"بعد تخرجه من الكلية ، تم تعيينه مديراً مصلحة توريد الماء وهذا هو القسم سيئ السمعة الذي تنتشر فيه الرشوة ولهذا السبب شاع مدح النفس في هذه الإدارة وكان ايم أسلم يذكر هذا الأمر بحماسة كبيرة: "أتمنى أن تحترق يدي إذا لمست قطعة واحدة من الرشوة" ولهذا السبب لم يتمكن ضباطه بالسلطات وقدم الاستقالة -^{١١}

ولم يكمل ايم أسلم دراسته في الكلية الثقافية مثل الكلية الحكومية ولم يقم ايم أسلم بأي عمل لبقية حياته بعد استقالته من وظيفة دائرة أمار لأنه ابن لأب ثري ولم يكن هناك نقص في أي شيء في المنزل ثم تبذل وجهه إلى التصنيف والتأليف -

الزواج الأول :

تزوج ايم أسلم في عام ١٩١٦ وكانت زوجته فاطمة امرأة طيبة وفاضلة ومخلصة لزوجها للغاية . وتوفيت زوجته عام ١٩٤٢ وتُرك ايم أسلم وحده- ولم يكن له ولد ولذلك كان بريئا من رعايته وتعليمه وتدريبه ورغم ذلك فقد تبنى إحدى بنات أخيه وانتقلت إلى كنف الله في سن مبكرة وكان لأسلم حب كبير لابنة أخته ويكتب بدر السلام الفروغي عن هذه الفتاة:
الإنسان بطبيعته يرغب في الأطفال ولذلك أخذ ابنة أخته المولودة بين ذراعيه وكان اسمها "صغرى" . كان ايم أسلم يحب ويعطف عليها للغاية وبمشيئة الله ماتت وهي أربع سنوات من عمره في ٢٨ أغسطس ١٩٢٦ وأصيب ايم أسلم بصدمة شديدة بسبب وفاتها وللسنوات عديدة ، كان يذهب إلى ضريحها كل يوم وكتب في ذكراها العديد من القصائد "اشك ندامت (دموع الخجلة) و ميرابچ (طفلي) و پیام صغرى(رسالة صغرى)" ووردت هذه القصائد في كتاب پیام سروش" -^{١٢}

الزواج الثاني:

وبمجرد نشر خبر وفاة زوجته "فاطمة" في الصحف تلقي ايم أسلم كثيرا من الرسائل التعزية وكذلك أيضا تلقي السائل الخطبة من العائلات المحترمة وبعد مرور بعض الوقت على وفاة زوجته الأولى ، تزوج للمرأة الثانية وكانت زوجته الثانية من ابنة أخت الزوجة الأولى ولم يعرف تاريخ وسنة الزواج الثاني رقمة ويُعتقد أنه تزوج بعد عام من وفاة زوجته الأولى أي عام ١٩٤٣ والزوجة الثانية "معراج بي بي" التي كانت معه منذ خمسة وعشرين عاماً توفيت في ٢ فبراير ١٩٦٨ بعد مرض طويل -^{١٣}

شخصيته:

قد وصفه شاهد أحمد الدهلوى فقال :

ايم أسلم و أعماله العلمية و الأدبية

طويل ، بشرة فاتحة ، وجه كتابي ، جبين مجعد ، عيون مشرقة عليها نظارة ، شارب مقطوع على شفتين رقيقتين مخبأة من الذقن ، والقبعة التركية ، والمعطف والسرwal ورباط العنق وفطيرة -^{١٤} وقد وصف القاضي جاويد إقبال صورة ايم أسلم فقال :

كان طوله خمسة أقدام وتسع بوصات ، ويرتدي قبعة سميكة ، ويرتدي نظارة بسيطة بإطار أسود ، ويضع رباط العنق على قميص حريري ، ويرتدي نصف معطف ، ويمتلك الشخصية الزية الأنيقة -^{١٥} وكان ايم أسلم صاحب شخصية ثرية وأنيقة. ولكن كان هناك نفحة حزن في ابتسامته و كانت انعكاساً لقلبه الحساس والمؤلّم وكان أول ما يميز شخصيته هو تقواه وكان يواظب على خمس صلوات ويدوم عليها بسبب بيئته العائلية وذكر بدر الإسلام الفروغى :

"اعتاد على اداء الصلاة خمس مرات في اليوم وإذا لم يكن المسجد قريباً فإن صلاته لم تفت واعتاد أن يصلي الصلوة في مواعيدها أينما كان وإذا لم يكن المصلي متاحاً ، كان يخلع معطفه بسهولة ويضعه على العشب ويصلي وحتى كان يصلي بالإيماء في حالة المرض الشديد ويصوم رمضان باهتمام والتزام إذا حل شهر رمضان في الصيف سيذهب إلى الجبل للراحة ولكنه لم يتخل عن الصوم وكل صباح كان يتلو جزءاً من القرآن -^{١٦} كان ايم أسلم ذا شخصية ثرية. إذا تفحص المرء هواياته تجلّى أنه كان يرغب في الشعر والأدب ويشغف الصيد ويجب الموسيقى-

أولاده :

لم يكن لايم أسلم ذرية شخصية ومع ذلك ، في وقت الحركة الباكستانية ، كان لديها طفلة متبينة وكان اسمها "الله ركهي" وعندما وصلت سن البلوغ زوجها بالشاب من عائلته "شميم أحمد" وكان شميم أحمد يعتاد الذهاب إلى بلاد مختلفة للتجارة ولذلك نشأت الله ركهي و أولادها في بيته -^{١٧}

وفاته:

في الأيام الأخيرة من حياته ، كانت هوايته تقتصر على إطعام الحمام والعصافير وكان يجمع أبناء الحي ويوزع القهوة والمال عليهم وكان يقرأ القرآن الكريم بانتظام والتزام حتى النهاية. كان يقرأ بعد الفجر والعصر وكان يواظب على خمس صلوات ويدوم عليها -

آخر أربع أو خمس سنوات من حياته لم يكتب على الإطلاق و آخر أعماله "تنگ و تاز" طبع ونشر سنة ١٩٧٨ وبعد أن توقفت سلسلة التأليف والتصنيف والتجميع وأخيراً ، يوم الأربعاء ٢٣ نوفمبر ١٩٨٣ ، في تمام الساعة السابعة مساءً ، التقى بخالقه الحقيقي -^{١٨}

أقيمت صلاة الجنازة في منزل "أمير الدين" ومن الواضح ، كان أمير الدين ابن عمه وصهره ودفن في مقبرة "مياني صاحب" ودفن جميع أبناء عائلة (ميان) في مقبرة "مياني صاحب" تحت اسم "إحاطة ميان كريم بخش" وهذه القبور محاطة بأربعة جدران ومخصصة لعائلة (ميان) وفي هذا المجمع ، يقع ضريح ايم أسلم في زاوية باتجاه أقصى الغرب ، بينما يقع ضريح زوجته الثانية معراج بي بي على جانبه-

أعماله العلمية والأدبية :

كان ايم أسلم شديد الكتابة وهذا سبب لظهور تصانيفه بأعداد كبيرة في أيدي الناس وتنقسم هذه التصانيف أيضاً إلى عدة جهات من حيث الجنس وهي تشتمل على بعض أنواع الشعر ولكن معظمها نثرى وحدث أفضل تعبير إبداعي في النثر

بشكل روايات تتضمن روايات اجتماعية وتاريخية والروايات التاريخية لها أيضا تنوع يعنى بعض الروايات في التاريخ الإسلامي وبعضها في التاريخ الباكستاني وكذلك أيضا كتب مجموعة متعددة من القصص القصيرة وتم نشر العديد من مجموعاته ونقدم بالإيجاز أعماله وأولاً ننظر إلى مجموعاتهم الخيالية-

قصص قصيرة :

القصص القصيرة هي نتاج العصر الحديث وكانت هذه الفترة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية في شبه القارة الهندية ولقد كان هذا العصر عصر التغيير ومن ناحية ، كان هناك مجد الحضارة الغربية ومن ناحية أخرى غرقت سفينة القيم والأقدار الاجتماعية للشرق وفي هذه الحالة ، يبدو أن ثلاثة كتّاب يجاهدون بأقلامهم وأحدهم بریم شند والآخر سلطان حيدر جوش والثالث ايم أسلم -^{١٩}

ونشرت هذه القصص القصيرة في مجلة "مخزن" و "زمانه" وأسماء قصصه القصيرة فيما يلي :

رقم السلسلة	القصص القصيرة	رقم السلسلة	القصص القصيرة
١	خاورگل	٢	باده گلرنگ
٣	تفسير حیات	٤	راوی کے رومان
٥	سہاگن	٦	تصورات
٧	خون مسلم	٨	رقاصہ
٩	شیطان کا چرخیہ	١٠	قاتل
١١	سراب ہستی	١٢	ثمر گناہ
١٣	حقیقتیں اور حکایتیں (الحقائق و الحكایات)		

الرواية :

كتب البروفيسور أرنولد بنت:

" ثلاثة أشياء تكفي أن يكتب عنها الروائي وأولها نطاقها وثانيها انتقادها للحياة وثالثها معاملتها للناس في القصة" -^{٢٠}

وبحسب مخدوم منور:

"إن الروائي ينظر إلى مجتمعه كفنّان حسّاس ورسّام ذى قلب ويعرف شخصيات الرواية مع مشاهدات الرواية وملاحظاته

عميقة وإنه لا يحلم بمجتمع صحي بل يحاول أيضاً تقديمه في شكل عملي" -^{٢١}

جرب ايم أسلم العديد من أنواع الكلام ولكن النوع الذي أعطاه شهرة هو كتابة الرواية ويعتبر روائياً في الأدب

الأردني وعلى الأقرب ، كتب مائة ألف صفحة ومعظمها رواياته -

وكتب كثيرا من الروايات التاريخية والرومانسية والإصلاحية وغير ذلك ونذكر بعض الأسماء من رواياته :

رقم السلسلة	الروايات	رقم السلسلة	الروايات
١	اشکِ ندامت (دموع الخجلة)	٢	پی کہان (المستور)

ايم أسلم و أعماله العلمية و الأدبية

ناهيديكى آپ بيتقى (قصة ناهيد عن الحياة)	٤	مردغازى (الرجل الغازى)	٣
طلم سامرى (سحر السامرى)	٦	رقص ابليس (رقص الشيطان)	٥
تلاش منزل (البحث عن المنزل)	٨	فاتح قسطنطينية (فاتح قسطنطينية)	٧
جوتى خون (نهر الدم)	١٠	رقص بهار (رقص الربيع)	٩
پھر ديب جلے (أشرفت المصايح مرة أخرى)	١٢	فريب حيات (تدعة الحياة)	١١
جشن چراغان (مصايح العيد)	١٤	تار رباب (خيوط الرباب)،	١٣
صبح احد (صباح الأحد)	١٦	نيلماں (اسم لإمرأة)	١٥
بنت حرم (بنت الحرم)	١٨	محاصرة يثرب (حصار يثرب)،	١٧
خونى سفر (السفر الدموى)	٢٠	صياد (الصياد)	١٩
معرکه بدر (حرب البدر)	٢٢	فاتح مکه (فاتح مكة)	٢١
تغ ابدالى (سيف الإبدالى)	٢٤	ابو جهل (أبو جهل)	٢٣
چراغ محفل (مصباح النادي)	٢٦	ميرى كهانى (حكايى)	٢٥
پاسان حرم (محافظوا الحرم)	٢٨	خون مزدور (دم العامل)	٢٧
خون شهيدان (دم الشهداء)	٣٠	ضرب مجاهد (ضرب المجاهد)	٢٩
دوشيزه پاكستان (فتاة باكستان)	٣٢	سيد هى لكير (الخط المستقيم)	٣١

الأدب الهزلى:

فى الأدب الأردى الهزلى كتب كثير من الأدباء الأرديين ومنهم "نذير أحمد وسجاد حسين وامتياز على تاج و ايم أسلم" وخالق شخصية "خوجى" هو نذير أحمد وتخليق سيرة "حاجي بغلول" فى حصة سجاد حسين و سيرة "چچا چھکن" جاء بها أمام الناس امتياز على تاج واكتسب شخصية "ميرزاجي" شهرة بيد ايم أسلم - وألف ايم أسلم أربعة كتب فى الأدب الهزلي وهي:

- ١- لاجواب الو (يوم ليس له مثال) ٢- مرزاجى (مرزا جى (لقب لرجل)
- ٣- ٹھونگے (الضرب بالمنقار) ٢- نمٹے عليکم (سلام عليكم)

يعتبر ايم الأسلم أن الضحك جزء أساسى من الحياة ووفقا له حتى لو اضطر أحدنا إلى سرقة الضحك من مكان ما فإن هذه السرقة ليست خطيئة - ^{٢٢} واشتكى ايم أسلم من أن الصيادلة المتعاطفون صنعوا كثيرا من الأشياء ولكن لم يصنعوا رصاصات للضحك - ^{٢٣}

أدب الأطفال:

كتب ايم أسلم الروايات والخيال والرسومات والمقالات والشعر وكذلك الكثير للأطفال. كان مغرمًا جدًا بالأطفال ولذلك ابتكر العديد من القصص والحكايات للأطفال وكتب كتابا بعنوان "ذالى ذالى" وفيها أربع و ثلاثون قصة قصيرة ولا تزال القصص مقبولة جدا بين الأطفال اليوم-
وبحسب الأستاذ خالد البزمي:

قصص ايم أسلم كانت محبوبة في الأطفال منذ زمن بعيد وكانت مقروءة بالاهتمام ، ومن المؤكد أنها ستحظى بين الأطفال حتى اليوم والسبب الرئيسي هو أن ايم أسلم كتب هذه القصص بلغة بسيطة وممتعة وبعد قراءة بعض قصصه ، رأيت أطفالاً يضحكون بلا حسيب ولا رقيب-^{٢٤}

شعر ايم أسلم:

بدأ ايم أسلم مسيرته الأدبية بالشعر إذ كان طالبا في الكلية الحكومية بلاهور وكانت هناك مسابقة الشعر الطبيعي في الكلية وتلا القصيدة تحت عنوان "آسيا الوسطى" كان العلامة إقبال منصفاً لهذه المسابقة وفاز ايم أسلم بالجائزة الأولى في مسابقة الشعر الطبيعي بسبب هذه القصيدة وفي نفس الليلة ذهب ايم أسلم للقاعة ومنعه إقبال نظم الشعر وتوجه إلى كتابة النثر وعدة أشعار من قصيدته :

پھر بلا لے اپنے ویرانوں میں وسط ایشیا
اب تو خاک ہند میں میرا گزارہ ہو چکا
پھر چھپالے اپنے دامانوں میں ہند کش مجھے
پھر نظر آتے ہیں منظر وہ ترے دلکش مجھے
آہ! طوفان خیز ہے سینے میں پھر یاد وطن
کون جھیلے اب دیار غیر میں رنج و وطن
ہور ہے ہیں پھر مرے دل میں وہ منظر جلوہ گر
آدمی سو جان سے قربان ہو جتنی دید پر۔^{٢٥}
یا آسیا الوسطی! اطلبنی فی خراباتک مرة أخرى
الآن انتھت حیاتی فی الھند

ثم اختبئ يا هند كش! (اسم سلسلة الجبال) في أحضانهم مرة أخرى
ثم انظر إلى مناظرك الجميلة
آه! إنها عاصفة في الصدر ذكرى الوطن
من تألم حزن الأرض في بلد أجنبي
يكاد يحى المناظر في قلبي
يجب على الإنسان أن يضحى حياته من أجل هذا المنظر
في شعر ايم أسلم ، هناك أيضاً لمحة عن شعر إقبال ومولانا ظفر علي خان لأنه تأثر بهذين الشاعرين في تلك الأيام
بصرف النظر عن القصائد والغزل -

وهنا نكتفي بتسجيل رأي خالد البزمي:

اسم أسلم و أعماله العلمية و الأدبية

"ترك اسم أسلم الشعر وتحول إلى كتابة نثرية بناء على نصيحة إقبال ولكن كما يقال أن العادة لا تتغير واستمر في كتابة الشعر حسب شغفه وطبيعته واليوم ، يجب جمع جهوده الشعرية لتظهر مجموعة معقولة من الكلام" - ٢٦ وبالإضافة إلى ذلك ، هناك مجموعة من كلامه "پیام سروش" ولكن لا يمكن إيجاده -

المقالات المختلفة :

كتب اسم أسلم أيضاً العديد من المقالات والبحوث الدينية والسياسية والإصلاحية التي نشرت في مجلات مختلفة وعلى سبيل المثال ، كتب مقالة بعنوان "أنا وأنت" في مجلة "حرم لاهور" - ٢٧ وفي المجلة الشهرية "شاد سحر" بلاهور ، كتب اسم أسلم مخطوطاً طويلاً بعنوان "حكيم الأمة العلامة إقبال" أظهر فيه إخلاصه العميق لمعلمه وأستاذه - ٢٨

وكتب المقالات الكثيرة عن مابعد الطبيعات (الميتافيزيقيا) وعلى سبيل المثال في المجلة العامية "نیرنگ نیال" كتب مقالة بعنوان "الإنسان بعد موت" - ٢٩

وكتب اسم أسلم في مجلة "سيارة" بحثاً رائعاً عن أهمية وضرورة اللغة الوطنية - ٣٠ بالإضافة إلى ذلك ، كتب اسم أسلم أيضاً مقالات تاريخية وفيها مقال رائع شاع في "مجلة ضياء الحرم" بعنوان "فتح طرابلس" - ٣١

نبذة موجزة عن رواياته المختصة :

الليلة الأخيرة:

السادة الذين درسوا رواية "شمسة" لاسم أسلم يمكنهم أن يفهموا تماماً أهمية رواية الليلة الأخيرة. يعد الليلة الأخيرة ضربة فظيعة للمجتمع الغربي المفرط في الموضة و الزى وبطل هذه الرواية شابٌ غني من الطبقة المثقفة ويرفع الحجاب عن عروسه ويقدمها لأصدقائه. ويأخذها معه إلى النادي. وفي الأيام القليلة ،صارت مصباح الحفلة وروحها. العيش في مثل هذه البيئة الخاطئة لدرجة أنه كان من المستحيل جعلها نقية.ولذلك قبض عليها الرجل الشنيع الخبيث .ومصاحبتة وقعت في قعر المذلة والإثم ووضعت وصمة العار والعيب على جبينها وقتلها زوجها في الغضب والعصية وبعد ذلك انتحر والعيش في هذه البيئة الغربية والحر الفكرى وصل إلى نتيجة الإثم وقتلها.

التصادم :

هذه التحفة الفنية لاسم أسلم تقدم صورة كاملة ومثيرة لكل فترة من الحياة-

المراد بالتصادم هنا :

التصادم بين الشرق والغرب.

التصادم بين الإسلام والكفر.

التصادم بين الحياء ودون الحياء.

التصادم بين نقطة الخلاف السياسي.

التصادم بين كسل المرأة الماضي ورعاعها العصري بلا زعيم .

التصادم ،من البداية إلى النهاية، بين حرارة الحب ومجون الجمال

يظهر الهياج والثورة في القلب والعقل وسوف تبدأ الرومانسية في الروح و سواد القلب. وسوف تضطرب الطبيعة في أودية الحب وقتا ما.

دموع الخجلة :

اليوم، عندما نظرت بعض طالبات الجامعات إلى ممثلين سينمائيين على الشاشة بدأت راودت الأمل في صدورهن ويحاولن خداع أنفسهن أن هذه الوظيفة كفن رائع ويمكن أن يختار بطريقة محترمة ولكن إنهن لا يدركن الجانب الآخر المروع والقيح من الصورة، ولا يعرفن، على الإطلاق، أن الانضمام إلى شركة صناعة الأفلام يجب أن يكون مبتدلاً ومهيئاً إلى حد ما. وعندما يضعن أقدامهن في مجال ذي شوكة بسبب سوء الفهم فإنهن لم يتخلصن من هذا الخطأ.

في هذه الرواية الساحرة والملونة، هناك قصة نموذجية لفتاة جميلة هي، بسبب نبل عائلتها، تحارب هذه البيئة المذلة وتتخلص منها أخيراً، ولكن بسبب الندم الشديد، البلد العزيز تتخذ منصباً دائماً من بلدها العزيز وتقضي الأيام الباقية من حياتها في بلد أجنبي بشرف وكرامة بعد أن تزوجت بخادمها الوفي.

حلم الشباب :

هذه قصة فتى أثقلت كتفاه بوالدته العجوز و أخته الفتاة بعد وفاة أبيه وصغر سنه بعد وفاة والد، وأحرق الكثير من الممتلكات في الخلافات بين الهندد والمسلمين. وعائلته التي عاشت في الثروة والنعيم، وقعت فجأة في مساعدة الآخرين . ولم يسع ضميره و نسبه أن ينشر يده أمام شخص ما ولا أن يكون ثقلاً على شخص ما بدون سبب ولا أن يستسعد الآخرين. وفي البحث عن لقمة العيش، كان جائلاً من مكان إلى آخر. وأخيراً صار موظفاً عند اقطاعي .

بدأت الحياة هنا. يحول مجون الحسن و وقاحة الجمال في سبيله خطوة بخطوة، ولكن لم ينظر إليه. في معركة الجمال والشباب، النصر لمن صاحب السيرة القوية.

ومع ذلك حاول صاحب الرواية أن يبين الخلافات بين الهندود والمسلمين ، استخدام السلطات و التصرفات في شكل غير صحيح، الهيئة الأخلاقية السيئة للمجتمع في هذه الرواية .

سهم النظرة :

هذه قصة لشباب كانت لديه رغبة كبيرة في حصول العلم . و شوقه و شغفه هذا جاء به من القرية إلى المدينة. وكان مرتبطاً بأسرة ذي ثروة وبعد وفاة والده استولى عمه على جميع ممتلكاته عن طريق الاحتيال. وعند قلة المال يدرك أهميته. ويدرك، في المجتمع، أنه يحترم من هو صاحب المال وذو الثروة. لإكمال دراسته ، عليه أن يقوم لأنواع من العمل. ويقع في الحب أثناء دراسته. بعد اختبار النكسات والمعاناة ، أصبح من الممكن أخيراً تحقيق حبه .

ومع ذلك ألقى الروائي الضوء على بعض المسائل الاجتماعية والأقدار الأخلاقية مثل حرص المال و الثروة ، إهانة الغرباء بكثرة المال ، اختطاف الأطفال انتقاماً ، شعور الندم بعد الذنب ومثل هذه الأحداث الكثيرة التي تحس النفس والعواطف الإنسانية .

آراء المشاهير فيه :

كان ايم أسلم ذو قلب مؤلم ومرير. وامتلاً قلبه بمشاعر مساعدة الفقراء. وعندما جاء المهاجرون واللاجئون من شرق بنجاب ودلّهي إلى لاهور، قدم نفسه لخدمتهم. وكان ينفجر في البكاء عندما يسمع حوادث كارثتهم. وكان يوزع الملابس والبطانيات والأواني بينهم.

وأشرف الصبوحى يقول في هذا العمل:

"في وقت ما من الليل، كان يتسلل من المنزل ويحمل على رؤوس الموظفين بطانيات وملابس وأواني وغير ذلك، وكان آلاف المهاجرين يرقدون حول مسجد شاهي، فيضع لحافاً أو بطانية عليهم. وكان معتاداً بهذا العمل لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات يومياً - ٣٢

يكتب رئيس أحمد الجعفرى في رغبة قراءة روايات ايم أسلم :

"لم أترك أي كتاب لايم أسلم دون قراءته ووجدت متعة جديدة في كل كتاب"- ٣٣

يقول سيد وقار عظيم في شهرة روايات ايم أسلم ورغبة الناس شغفهم إليها :

"ايم أسلم كاتب أردى يجب أن ينحني الرأس أمام كتاباته الإبداعية السريعة هناك عدد قليل من الكتاب باللغة الأردية الذين ثبتت لهم الشهرة في حياتهم مثل ايم أسلم. والناس ينتظرون بعض رواياته و ايم أسلم هو مالك غير المشارك لهذه الميزة"- ٣٤

يكتب الدكتور سهيل البخارى في اعتقادات ايم أسلم وأفكاره نظرياته :

"ينتمى ايم اسلم إلى معلمى الأخلاق والدعاة. ووجهة نظره شرقية ودينية وأخلاقية وإصلاحية من البداية إلى النهاية ويستمر في توضيح أفكاره ومعتقداته من خلال لغة شخصيات الرواية"^{٣٥}

قد كتب سيد ضياء أحمد الرضوي :

"وروايات ايم أسلم لها لون خطابي ولها سمة وعظمية بارزة وهي مهمة في إصلاح المجتمع والعقائد الإسلامية"^{٣٦}

كان اهتمام ايم أسلم بالشعر والأدب واضحاً، إذ لم يسبق له أنه قام بأي عمل يمثل هذا الاتساق طوال حياته، كما اعتاد أن يكتب عدة ساعات من اليوم- وهذا هو السبب وراء كتابته أنه كتب في كل موضوع وكتب بغزارة. وبصرف النظر عن كتابة الروايات والمقالات الخيالية والرسومات، فقد قام أيضاً بترجمة بعض الكتب الإنجليزية الشهيرة. وفي هذه الحالة يكتب بدر السلام الفروغي:

"أدعو ايم أسلم بصفة الشاهين لأن الشاهين يطير ويطير ويستمر في الطيران. حياته هي الطيران، كذلك عندما يكون في حالة التزلول، يكتب ويكتب ويستمر في الكتابة"- ٣٧

نتائج البحث :

وبعد ختام الموجز، وصلت إلى بعض النتائج المهمة وهي:

- يعد ايم أسلم شاعرا وكاتبا وروائيا وفكاهيا من القرن التاسع عشر ويتمتع بذوق رفيع عالي وحس فني وكان أحدا من أعلام الأدب الأردني وله مكانة رفيعة بين كبار الأدباء والكتّاب الأردنيين .
- ومن أهم أسباب شهرته كتابة الرواية، وقد كتب كثيرا من الروايات التاريخية والرومانسية والإصلاحية والاجتماعية.
- وكان مغرما بالكتابة وفي الأدب الأردني، وقد كتب أكثر من مائة ألف صفحة وقد ترك آثارا لا يمكن إهمالها.
- وله سيطرة كاملة على اللغة واستعمالها حسب الموضوع وكتابة الرواية ويجسد أشخاص الرواية في صورة حسية مرئية كأن القارئ يراها رأى العين.
- ويكون بستان الأدب الأردني دائما مشرقا ومزدهرا بأعماله العلمية والأدبية.

فهرس الهوامش والحواشي

- ^١ عابد نظامي، نقاش فطرت ايم اسلم (نقاش الفطرة ايم اسلم)، مشموله: ماهانه جام نو، (كراچی: اداره ادبيات اردو، اپريل ۱۹۷۱)، شماره: ۲۱، ص: ۱۵.
- ^٢ ايم اسلم، ميس ايم اسلم هون (انا اسلم) مشموله: ماهانه جام نو (كراچی: اداره ادبيات اردو، جون، ۱۹۷۱) شماره: ۲۳، ص: ۳۱.
- ^٣ المصدر السابق، ص: ۳۱.
- ^٤ المصدر السابق، ص: ۳۲.
- ^٥ المصدر السابق، ص: ۳۳.
- ^٦ المصدر السابق، ص: ۳۱.
- ^٧ المصدر السابق، ص: ۳۷.
- ^٨ المصدر السابق، ص: ۳۳.
- ^٩ خالد بزجي، ايم اسلم كاتر ويو، مشموله: مجله جام نو، ماهانه، (كراچی: اداره ادبيات اردو، مارچ ۱۹۶۸) شماره: ۱۲، ص: ۹۳.
- ^{١٠} المصدر السابق، ص: ۹۳.
- ^{١١} بدر السلام فروغی، ايم اسلم ميرى نظريں (ايم اسلم في عيني)، مشموله: ايم اسلم اور اس كا ادب (ايم اسلم و أدبه)، مرتبه: بدر السلام فروغی، اشاعت اول (لاهور: دار البلاغ، ۱۹۵۱)، ص: ۷۰.
- ^{١٢} المصدر السابق، ص: ۷۱.
- ^{١٣} المصدر السابق، ص: ۳۷.
- ^{١٤} ايم اسلم اور اس كا ادب، ص: ۱۲۲.
- ^{١٥} المصدر السابق، ص: ۱۵۹.
- ^{١٦} بدر السلام فروغی، ايم اسلم ميرى نظريں، ص: ۷۵.
- ^{١٧} انثريو، بيگم عذرا صبايح الدين، نعمان صديقي، ايم اسلم كى زندگى كے آخرى ايام (الأيام الأخيرة من حياة ايم اسلم)، لاهور، ايم اسلم كى ربانث گاه، ۲۰ مارچ ۲۰۰۶ء.
- ^{١٨} المصدر السابق
- ^{١٩} محشر تونسوى، ايم اسلم ايک افسانہ نگار و ناول نویس، مشموله: مجله ماهانه جام نو، (كراچی: اداره ادبيات اردو، نومبر، ۱۹۷۸) شماره: ۸، ص: ۸۲.
- ^{٢٠} آر نلڈ بينٹ، مشموله: مجله ماهانه جام نو (كراچی: اداره ادبيات اردو، اکتوبر، ۱۹۷۸) شماره: ۷، ص: ۱۴۱.
- ^{٢١} مخدوم منور، ايم اسلم كاتاول، مشموله: مجله ماهانه جام نو، (كراچی: اداره ادبيات اردو، مئی، ۱۹۷۹) شماره: ۱۸، ص: ۱۴۱.
- ^{٢٢} ايم اسلم، مرزاجي، مشموله: مجله ماهانه جام نو (كراچی: اداره ادبيات اردو، جنوری، ۱۹۶۱) شماره: ۱۰، ص: ۱۷۶.
- ^{٢٣} المصدر السابق، ص: ۱۷۶.
- ^{٢٤} پروفيسر، خالد بزجي، بيچون كا ايم اسلم، مشموله: ماهانه مجله جام نو، (كراچی: اداره ادبيات اردو، اگست، ۱۹۶۰) شماره: ۵، ص: ۱۹۱.

۲۵ المصدر السابق، ص: ۱۲۷

۲۶ المصدر السابق، ص: ۱۸۲

۲۷ ایم اسلم، میں اور تو (آنا و آنت)، مشمولہ سالانہ حرم، مدیر: سید عبداللہ شاہ (لاہور: ادارہ ادبیات اردو، جنوری، ۱۹۷۶) ص: ۳۳

۲۸ ایم اسلم، حکیم الامت حضرت علامہ اقبال (حکیم الأمة العلامة اقبال) مشمولہ: ماہانہ شام و سحر (لاہور: کوہ نور پرنٹنگ پریس، نومبر، ۱۹۷۷) ص: ۶۵

۲۹ ایم اسلم، انسان موت کے بعد (الإنسان بعد الموت)، مشمولہ: سالانہ نیرنگ خیال (لاہور: ادارہ ادبیات اردو، اپریل، ۱۹۷۴) ص: ۳۹۵

۳۰ ایم اسلم، قومی زبان، (اللسان القومية) مشمولہ ماہانہ یارہ (لاہور: وفاق پریس، جون، ۱۹۸۷) ص: ۳۳

۳۱ ایم اسلم، فتح نظر ابلس، مشمولہ: ماہانہ ضیائے حرم (لاہور: ضیاء القرآن، مارچ، ۱۹۷۳) ص: ۷۶

۳۲ ایم اسلم اور اس کا ادب، ص: ۲۰۱

۳۳ رئیس احمد جعفری، (فلیپ) تیغ ابدالی از ایم اسلم (لاہور: دار البلاغ، ۱۹۵۴) ص: ۴

۳۴ سید وقار عظیم، (فلیپ) فاتح قسطنطنیہ از ایم اسلم (لاہور: دار البلاغ، سن ندارد) ص: ۲

۳۵ سہیل بخاری، اردو ناول نگاری (اردو ناول کی تاریخ و تنقید) اشاعت اول (لاہور: اردو اکیڈمی، ۱۹۶۶ء) ص: ۲۲۵

۳۶ سید ضیاء احمد رضوی، مقالہ: تاریخی ناول تقسیم کے بعد (لاہور: پنجاب یونیورسٹی) ص: ۷۳

۳۷ بدرالسلام فروغی، ایم اسلم میری نظر میں، ص: ۵۰